

GHID DE PUBLICARE / AUTHOR GUIDELINES

Revista Română de Asistență Socială Militară (RRASM)
Romanian Journal of Military Social Work (RJMSW)

1. Formatul și redactarea manuscrisului / Format and Editing

RO: Materialele vor fi transmise exclusiv în format **.doc** sau **.docx**, în limba română sau engleză (alte limbi de circulație internațională sunt acceptate doar cu acordul prealabil al redacției). Articolele redactate în limba română trebuie să conțină obligatoriu diacritice și să respecte normele gramaticale în vigoare. La prima menționare în text, abrevierile vor fi precedate de termenul complet; ulterior se va utiliza exclusiv abrevierea.

EN: *Manuscripts must be submitted in .doc or .docx format, in Romanian or English (other international languages may be accepted upon prior editorial approval). Proper grammar, clarity, and the use of Romanian diacritics (where applicable) are mandatory. Abbreviations must be defined at their first mention in the text.*

2. Structura articolului / Article Structure:

Fiecare manuscris trebuie să respecte următoarele standarde tehnice / *Each manuscript must comply with the following technical standards:*

- **Dimensiune / Length:** Între 4 și 8 pagini / *4 to 8 pages.*
- **Formatare / Formatting:** Times New Roman, 12 pt, spațiere la 1,5 rânduri (1.5 lines spacing).
- **Titlul / Title:** Clar și concis, reflectând tema cercetării / *Clear and concise, reflecting the research theme.*
- **Rezumat / Abstract:**
 - **RO:** Obligatoriu în limba română pentru autorii români (versiunea în limba engleză este opțională, dar este recomandată). Pentru autorii străini, abstractul în limba engleză este obligatoriu, traducerea acestuia în limba română fiind asigurată de către colectivul redacțional.
 - **EN:** *Mandatory in Romanian for Romanian authors (an English version is optional but highly recommended). For international authors, an English abstract is mandatory; the Romanian translation will be provided by the editorial board.*
- **Cuvinte cheie / Keywords:** 5-7 termeni relevanți pentru indexare / *5-7 relevant terms for indexing.*
- **Tabele și Figuri / Tables and Figures:** trebuie să fie clare, numerotate și să aibă sursa menționată (dacă este cazul). / *Must be clear, numbered, and include the source (where applicable).*

- **Bibliografie / References:** Citările și lista bibliografică vor fi redactate strict conform stilului APA 7 (American Psychological Association, 7th Edition). / *Citations and the reference list must be strictly formatted according to the APA 7th Edition style.*

3. Etică și Originalitate / Ethics and Originality:

- **Originalitate / Originality:** Articolul trebuie să fie o lucrare originală. Nu sunt acceptate materialele plagiate sau cele generate prin intermediul IA Generative. / *The article must be an original work. Plagiarized materials or those generated through Generative AI are not accepted.*
- **Responsabilitate / Responsibility:** Trimiterea materialului către redacție echivalează cu acceptul de editare al autorului și asumarea conținutului științific. / *Submitting the manuscript to the editorial board constitutes the author's consent for editing and full responsibility for the scientific content.*

4. Datele autorului / Author Information:

La începutul documentului, autorii vor menționa / At the beginning of the document, authors must include:

- Numele și prenumele complet / *Full name (First and Last Name)*
- Profesia și funcția actuală (instituția de afiliere: unitatea de învățământ, unitatea militară, organizația sau statutul de cercetător independent) / *Current profession and position (institutional affiliation: educational institution, military unit, organization, or independent researcher status)*
- Adresa de e-mail și numărul de telefon (opțional) / *Email address and phone number (optional)*

5. Drepturi de autor / Copyright

RO: Prin trimiterea și publicarea materialului, autorul cedează către Revista RRASM drepturile de reproducere și distribuire a articolului în format tipărit și electronic, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe și cu standardele internaționale în domeniu. Revista promovează accesul deschis (**Open Access**), permițând utilizatorilor să citească și să descarce lucrările în scopuri academice și necomerciale.

EN: *By submitting and publishing the manuscript, the author transfers to the RJMSW Journal the rights to reproduce and distribute the article in both printed and electronic formats, in accordance with Romanian Law no. 8/1996 on Copyright and Related Rights and international standards. The journal promotes **Open Access**, allowing users to read and download the works for academic and non-commercial purposes.*

6. Declarații obligatorii / Mandatory Statements

RO: Revista Română de Asistență Socială Militară (RRASM) | Ghid de publicare | www.rrasm.ro

EN: Romanian Journal of Military Social Work (RJMSW) | Author Guidelines | www.rrasm.ro

(Aceste secțiuni se inserează la finalul manuscrisului, înainte de Bibliografie / These sections are to be inserted at the end of the manuscript, before the References)

- **Declarația de interese / Conflicts of Interest:**
 - Autorul declară că nu există niciun conflict de interese în legătură cu acest material / *The author declares no conflict of interest regarding this material*
- **Finanțare / Funding:**
 - Cercetarea nu a beneficiat de sprijin financiar specific din partea niciunei agenții de finanțare / *This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.*

7. Expedierea materialului / Submissions:

Materialele se transmit pe adresa de e-mail: redacție@rrasm.ro sau prin formularul online disponibil pe <https://rrasm.ro/formular-expediere-articol/>.

Subiectul e-mailului: [Titlu Articol] – [Nume Autor]